

RECURSO INTERACTIVO: RULETA DE PALABRAS (TEJIDO EPITELIAL + CONECTIVO)

DOI: 10.5281/zenodo.18006047

Autores: MV Barbado.

Afiliación: Dpto. de Citología e Histología Normal y Patológica. Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla.

Descripción:

Recurso interactivo de ruleta de palabras (**10.5281/zenodo.18006047**) desarrollado en la plataforma Educapaly para el aprendizaje activo de la asignatura de Histología. Este tipo de recursos están orientados a la evaluación formativa mediante preguntas de opción múltiple, fomentando la participación activa y la autoevaluación del alumnado.

Accede al recurso interactivo:

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/25646893-ruleta_histo_odonto.html

Licencia: Este recurso se distribuye bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), que permite su reutilización libre siempre que se cite la autoría.

Copyright (Notes): © 2025 MV Barbado, Universidad de Sevilla. Licencia CC BY 4.0

Palabras clave (Keywords):

Histología, Innovación Docente, Gamificación, Docencia Universitaria, Aprendizaje activo